

ДАВЛАТ ИШТИРОКИДАГИ ХЎЖАЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА ХУСУСИЙЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Валижонов Акмал Рахимович

Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази,
и.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403051>

***Аннотация.** Мақолада Ўзбекистонда давлат иштирокидаги хўжалик жамиятларида давлат улушларини хусусийлаштириш масалалари тадқиқ этилган. Ишда сўнги йилларда хусусийлаштириш соҳасида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмуни ва моҳияти ёритилган. Тадқиқот натижалари бўйича давлат иштирокидаги хўжалик жамиятларида хусусийлаштиришни янада ривожлантиришга доир таклифлар келтирилган.*

***Калим сўзлар:** хусусийлаштириш, хўжалик жамияти, давлат улуши, инвестиция, акция.*

Хўжалик жамиятлари, жумладан акциядорлик жамиятларини ташкил этиш давлат ташаббуси асосида давлат мулкани хусусийлаштириш жараёнлари билан бирга бошланди. Хўжалик жамиятларининг асосий хусусиятларидан бири шундаки, уларни ташкил этиш мамлакатда акциядор ва улушдор шаклидаги мулкдорларни ривожланишига хизмат қилади. Бундан ташқари, хўжалик жамиятларининг акциялари ва улушларига инвестициялар киритиш орқали аҳоли вакиллари ўз даромадларини ошириб бориш имкониятига эга бўладилар.

Хусусийлаштиришнинг дастлабки йилларида давлат корхоналари негизида асосан, давлат улушини сақлаган ҳолда акциядорлик жамиятларини ташкил этиш тенденцияси кузатилади. 1994-1995 йилларда давлат корхоналари негизида 3800 та очик акциядорлик жамиятлари ташкил этилди. 1997 йилда хусусийлаштириш натижасида 1257 та акциядорлик жамияти ташкил этилган бўлиб, у ушбу йилда барча хусусийлаштирилган объектларнинг 50 фоизини ташкил этди. Деярли 2001 йилга қадар давлат корхоналарини акциядорлик жамиятларига айлантириш давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштиришнинг асосий шакллари билан бирга бўлиб қолди. Хусусийлаштиришнинг дастлабки йилларида давлатнинг кичик ва ўрта корхоналари ҳам асосан акциядорлик жамиятларига айлантирилган. Тажрибалар ва жаҳон амалиёти ҳам шуни тасдиқламоқдаки акциядорлик жамияти шаклида йирик корхоналарни ташкил этиш самаралироқ ҳисобланади. Шу сабабли 2010 йилдан кичик ва ўрта корхоналар масъулияти чекланган жамиятларга ёки хусусий корхоналарга айлантирилши ва давлат активларини тўлалигича хусусий мулкка сотиш тенденцияси кузатилган.

Бугунги кунда бир қатор хўжалик жамиятларида, айниқса йирик акциядорлик жамиятларида давлат иштироки сақланиб қолмоқда. Шунинг учун ушбу хўжалик жамиятларида давлат иштирокини қискартириш ва улар фаолият кўрсатаётган тармоқларда хусусий мулк ҳамда рақобатни ривожлантириш хусусийлаштиришнинг устивор вазифаларидан бири ҳисобланади.

Давлатга тегишли акцияларни хусусийлаштиришнинг асосий усуллари куйидагилардан иборат:

давлат акцияларини биржа савдоларида сотиш;

давлат акцияларини биржадан ташқари савдо тизимларида сотиш.

Масъулияти чекланган жамиятлардаги давлат улушларини хусусийлаштириш куйидаги асосий усуллар орқали амалга оширилади:

давлат улушининг жамият қатнашчилари ёки жамиятнинг ўзи томонидан сотиб олиниши;

давлат улушларини аукционда ёки танловда сотиш.

Сўнги йилларда Ўзбекистон Республикаси Президенти ва ҳукуматининг иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартириш, хусусий сектор улушини ошириш ва хусусийлаштиришни ривожлантиришга йўналтирилган бир қатор қарорлари қабул қилинди. Масалан, 2025 йил 21 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2025 йил учун хусусийлаштириш дастури тўғрисида”ги ПФ-70-сон Фармони қабул қилинди [1]. Фармонга мувофиқ куйидагилар белгиланди:

2025 йилда хусусийлаштиришнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари;

давлатнинг иқтисодиётдаги иштирокини қисқартириш вазифалари;

хусусийлаштириш ва давлат мулкни ижарага олишдаги имтиёзлар;

давлат мулкни бошқариш ва сотишнинг янги механизмлари;

хусусийлаштириш соҳасидаги кафолатлар;

оммавий савдоларга чиқариладиган акция пакетлари (улушлар) рўйхати;

оммавий савдоларга чиқариладиган давлат иштирокидаги корхоналарнинг кўчмас мулк объектлари рўйхати;

тадбиркорлик ва шаҳарсозлик фаолиятини ташкил этиш учун 2025 йилда устувор равишда мулк ҳуқуқи асосида ер участкаларини электрон онлайн аукцион савдоларига чиқариш режаси;

вазирлик ва идоралар, давлат иштирокидаги йирик корхоналарда хусусийлаштириш ва давлат-хусусий шериклик масалаларига масъул ўринбосарларнинг асосий вазифалар;

хусусийлаштириш ва хусусий секторни ривожлантириш бўйича бошқа вазифалар.

Фармонга асосан 115 та давлатга тегишли бўлган ташкилотларда хусусийлаштириш амалга оширилиши назарда тутилган бўлиб, улардан 78 таси хўжалик жамиятлари ҳисобланади. Хусусийлаштирилиши режалаштирилган ташкилотларнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича тақсимотини куйидаги 1-расмда кузатишимиз мумкин.

1-расм. 2025 йилда тасдиқланган хусусийлаштириш дастурига мувофиқ давлат улушлари хусусийлаштирилиши белгиланган ташкилотлар сони

Хусусийлаштирилиши белгиланган 69 та МЧЖ ва 9 та АЖларда улушлар сотилса, давлат муассасаси ва бошқа ташкилий-хуқуқий шаклдаги корхоналар эса аввал хўжалик жамиятига ўзгартирилиб сўнгра вужудга келган давлат улуши хусусийлаштирилиши мақсадга мувофиқ.

Хўжалик жамиятларида давлат улушларини хусусийлаштиришда чет эл инвестицияларини жалб қилиш муҳим аҳамиятга эга. Хорижий инвесторларни хўжалик жамиятларига улушдор сифатида жалб қилиниши ушбу жамиятларда замонавий корпоратив бошқарувни жорий этиш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

2025 йил 21 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат иштирокидаги йирик корхоналарни халқаро бозорларда хусусийлаштириш тўғрисида”ги ПҚ-145-сон қарори қабул қилинди [2]. Қарорда қуйидагилар назарда тутилган:

профессинал консултантларни жалб қилган ҳолда халқаро ва маҳаллий бозорларда оммавий савдоларга чиқариладиган акциялар пакетлари (улушлар) рўйхати (жами 29 та корхона);

халқаро ва маҳаллий фонд бозорларида акцияларининг бирламчи (IPO) ва (ёки) иккиламчи (SPO) оммавий таклифи ўтказиладиган давлат иштирокидаги йирик корхоналар рўйхати (жами 12 та корхона);

давлат иштирокидаги айрим йирик корхоналарни сотиш механизми;

давлат иштирокидаги йирик корхоналар устав капиталидаги акция пакетларини (улушларни) хусусийлаштириш олди тайёргарлик ишларини мувофиқлаштириш бўйича ишчи гуруҳи таркиби ва унинг асосий вазифалари.

Давлат иштирокидаги хўжалик жамиятларида хусусийлаштиришни янада ривожлантириш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

давлатнинг йирик хўжалик жамиятларидаги иштирокининг мақбул даражасини белгилаш, давлат иштироки зарур бўлмаган хўжалик жамиятларини аниқлаш ва улардаги давлат улушларини хусусийлаштириш дастурларига киритиш;

хусусийлаштирилаётган давлат улушларини самарали мулкдорлар ўртасида жойлаштиришни таъминлаш;

давлатга тегишли акциялар пакетларини хорижий фонд бозорларида жойлаштириш бўйича услубий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 21 апрелдаги “2025 йил учун хусусийлаштириш дастури тўғрисида”ги ПФ-70-сон Фармони. (<https://lex.uz/uz/docs/-7488166>).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 21 апрелдаги “Давлат иштирокидаги йирик корхоналарни халқаро бозорларда хусусийлаштириш тўғрисида”ги ПҚ-145-сон қарори. (<https://lex.uz/uz/docs/-7488164>).